

ТОКНИНГ СЎРУВЧИ ЗАРАКУНАНДАЛАРИ ВА УЛАРГА ҚАРШИ КУРАШ
ЧОРАЛАРИ

У.А.Исашова

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8002795>

Аннотация. Қуйидаги мақолада токда зарар келтирувчи бир қатор сўрувчи зараркунандалар ҳақида маълумотлар келтирилган. Сўрувчи зараркунандалардан унсимон қуртлар, ток канаси ва узум цикадаси каби зараркунандалар морфологияси, уларни биологияси, зарари ҳамда уларга қарши кураш чоралари ёритилган.

Калим сўзлар: Ток, зараркунанда, кана, унсимон қурт, цикада, кураш чоралари.

Изчил равишда кўпайиб бораётган аҳолини қишлоқ хўжалик маҳсулотларига бўлган талабини қондиришда қишлоқ хўжалик маҳсулотларидан сифатли ва мўл ҳосил етиштириш асосий вазифа бўлиб қолмоқда. Маълумки қишлоқ хўжалик экинлари орасида ток етакчи ўринлардан бирини эгаллайди. Республикамизда узумчиликни ривожлантиришга доир бир қатор қарор ва фармонлар имзоланган. Унга мисол қилиб, 2021 йилдаги ПҚ-5200 сонли қарорни олишимиз мумкин. Узум ва ундан тайёрланадиган маҳсулотларга бўлган талаб ҳам ортмоқда.

Токдан мўл ва сифатли ҳосил олишда бир қатор омиллар яъни зарарли организмларнинг таъсири сезиларли. Юртимизда токнинг бир қатор зараркунанда ва касалликлар учрайди.

Бунга мисол қилиб сўрувчи зараркунандалардан- унсимон узум ва комсток қуртлари, узум канаси, узум цикадаси, акация сохта қалқондори;

Кемирувчи зараркунандалардан эса ток барг ўровчиси, шингил барг ўровчиси ва бражникларни келтиришимиз мумкин.

Ушбу мақолада токнинг асосан сўрувчи зараркунандаларига тўхталамиз.

Унсимон узум қурти ва комсток қуртлари (червецлар) бу икки тур ҳашарот морфологик жиҳатидан ва зарар келтириши жиҳатидан жуда ўхшаш.

Булар орасида айниқса комсток қурти кенг тарқалган бўлиб, уни Ўзбекистоннинг барча ҳудудларида учратиш мумкин. Бу ҳашаротларнинг ташқи тузилишида жинсий диморфизм, яъни турли шаклланиш кескин кўзга ташланади. Урғочиси қанотсиз, бесўнақай, қатталиги 3,5-4 мм келади, секин ҳаракатланади, ўзига хос ясси шаклга эга, танасининг атрофида етарлича узунликка эга 17 жуфт мумсимон ип кўринишида ўсиқлари бор. Бу ўсиқларнинг охириги жуфти қолганларидан узун бўлиб, «дум» шаклида бўлади. Ҳар иккала турга мансуб урғочи зотларни айни шу белги ажратиб туради: комсток қуртининг мазкур ўсимталари узун бўлиб, танасининг ярмича келади, узум унсимон қуртининг ўсимталари эса калтароқ (танасининг учдан ёки тўртдан бирига тенг). Қуртнинг туси сарғиш-жигарранг бўлиб, у махсус безлар маҳсули – оқ мумсимон қопама билан эгалланган. Эркак зоти майда (1,2-1,5 мм), бир жуфт қанотли ҳашарот бўлиб, танасининг охирида иккита дум ипи, бошида эса узун чўтсимон мўйлови мавжуд.

Ушбу зараркунандалар фақатгина узум эмас, балки турли дарахтларга (ҳаммахўр): олма, нок, цитрус ўсимликлари, анжир, анор, тут ва бир қатор бир йиллик ўсимликларга ҳам хуруж қилиши мумкин. Зараркунандаларнинг личинкалари санчиб-сўрувчи оғиз аппарати билан ўсимликларнинг турли аъзоларини шикастлаши мумкин: барг, тана, новда, мева ва бошқалар. Шикастланган ўсимликлар ўсиш ва ривожланишдан орқада қолади, ҳосил сифатсиз бўлиб, 50-70% гача камаяди. Унсимон куртлар мавжудлигини ток (узум) ҳамда барча бошқа дарахтлардан оқиб тушаётган ширадан ёки ўрмалаган чумолилар кўпайганидан билиш мумкин.

Кураш чоралари сифатида бир қатор усулларини санашимиз мумкин. Сўрувчи зараркунандаларга бардошлилигини ошириш учун ўсимликни ўз вақтида озиклантириш ва суғориш талаб этилади. Биологик восита сифатида олтинкўз энтомофагидан фойдаланиш мумкин. Табиатда ўзининг бир қатор кушандалари ҳам мавжуд (псевдафикус (*Pseudaphicus malinus* Gah. , бона мушқаси (пашшаси) – *Leucopis bona* Rohd.). Кимёвий кураш эса турли синтетик пиретроид ҳамда фосфорорганик инсектицидлар қўлланилади. Токларга мавсум мобайнида 2-3 марта ишлов бериш лозим. Охириги ишлов узум етилишидан 30 кун илгари тугалланиши шарт.

Ток канаси Ушбу зараркунанда дунё бўйича кенг тарқалган зараркунанда. Ўзбекистоннинг барча ҳудудларида учрайди.

Ток канаси кўзга кўринмайдиган даражада майда мавжудот (0,14-0,16 мм). Ток канасининг танаси чўзик, 2 жуфт оёққа эга, тана охирида узун қиллари бор. Токда кана борлигини баргларда ғуддалар мавжудлигидан билиш мумкин. Ғуддалар баргнинг устки томонида бўлади, ост томонида эса чуқурчалар мавжуд бўлиб, уларда олдин оқ-кумуш кейинчалик қизғиш-қўнғир тус оладиган хужайра ўсимталари қопланиб олган бўлади. Ток канаси кўпроқ маҳаллий нав узумларни хуш кўради, айрим навлар умуман зарарланмайди. Зарарланган ток ривожланишдан орқада қолади, ҳосилнинг сифати ёмонлашади ва миқдори камаяди. Кураш чоралари. 1. Ток канаси кўпроқ ерда ётган узумларни зарарлайди, шу боис ток поясини ишқомларга (шпалерларга) кўтариш лозим. 2. Кимёвий кураш яхши самара беради. Бунинг учун олтингугурт кукунини ун-шудринг касалига қарши чанглатиб турилса у ток канасини ҳам қиради. Махсус акарицидлардан омайт (0,15%) ва неорон (0,1%) қўлланилади.

Узум цикадаси

Юртимизда 2003 йиллардан бошлаб узумга ихтисослашган сўрувчи зараркунанда – цикада (саратон) кучли зарар етказа бошлади. Бу ҳашарот барча кўрсаткичлари бўйича адабиётларда изоҳланган (Е.С. Сугоняев ва б., 2004) япон узум цикадасига ўхшаш. Лотинча номи *Arboridia kakogawana* (Matsumura) бўлиб, у тенг қанотлилар (Homoptera) туркумининг Cicadellidae оиласига мансубдир. Бу ҳашаротни 1932 йили Япония олими Матсумура аниқлаб ном қўйган. Ток цикадаси унча йирик бўлмаган (1,6-2,0 мм) қанотли ҳашарот, ранги оч кулранг, олд елкасида 2 та қора нуқтаси бор. Яхши учади, тез ҳаракат қилади. Биологияси яхши ўрганилмаган. Апрельдан бошлаб узум барглари шикастлана бошлайди. Водий шароитида тез-тез бўладиган кучли шамол цикадани узоқ масофаларга олиб кетади. Шунинг учун ҳам бу ҳашарот тезда тарқаб кетади.. Ўзбекистон шароитида мавсумда 2-3 бўғин бериши мумкин. Цикадалар сўрган ток барги хлорофилсизланиб оқариб қолади. Натижада фотосинтез жараёни бузилади, ток касалга чалинади, мева шакарсизланади ва ҳосилдорлик пасаяди. Кураш чоралари. 1.Узум цикадасига қарши курашда олдини олиш чора-тадбирлари (кузда хасчўпларни йиғиштириб ёкиб юбориш, ток атрофларини ҳайдаш ва б.) ҳамда токнинг бардошлилигини ошириш учун органик ва минерал ўғитлар билан озиклантириш катта аҳамиятга эга. 2. Кимёвий курашда синтетик пиретроидлар ҳамда фосфорли инсектицидлар юқори самара беради.

REFERENCES

1. Ш.Хўжаев, Э.А.Холмуродов “Энтомология, қишлоқ хўжалик экинларини ҳимоя қилиш ва агротоксикология” Тошкент. 2014йил
2. Сулаймонов Б.А.Ўсимликларни биологик ҳимоя қилиш воситалари “Фан ва технология” нашриёти, Тошкент-2018.
3. Сулаймонов Б.А.Ўсимликларни биологик ҳимоя қилиш. “Ўзбекистон” нашриёти, Тошкент-2015.
4. Хамраев А.Ш., Насриддинов К. Ўсимликларни биологик ҳимоя қилиш (ўқув кўлланма). “Халқ мероси” нашриёти, Тошкент,2003.-72 б
5. Хамраев А.Ш., Х.Х.Кимсанбоев ва бошқ. Биозарарланиш.(ўқув кўлланма). ТошДАУ нашр тахририяти. Тошкент, 2009.- 58 б.
6. Isashova, U. A. (2020). Leaf Miner Flies and Measures of Fighting Against Them. Solid State Technology, 63(4), 244-249.

7. Sulaymonov, B. A., Isashova, U. A., Rakhmanova, M. K., Parpiyeva, M. Q., & Rasulov, U. S. (2019). Systematic analysis of the dominant types of entomophages in fruit orchards. Indonesian Journal of Innovation Studies, 8.
8. Anorbayev, A. R., Isashova, U. A., Rakhmonova, M. K., & Jumayeva, A. N. (2019). Development and Harm of Liriomyza Sativa Blanchard leaf--mining Flies. Indonesian Journal of Innovation Studies, 8.
9. <https://uzwine.uz/main.php?lang=uz&page=zararkunanda> интернет манбааси